

A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Educação Física / 23/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7764533

Julia Sofia de Menezes

RESUMO

Este artigo se resume a ressaltar o objetivo de mostrar o quanto os exercícios e uma vida ativa são importantes na prevenção de diversas patologias, a sua eficiência e importância para uma vida saudável. Então, se na prevenção estes são tão eficazes, assim como na recuperação, destaca-se aqui a importância do profissional de educação física e seu acesso pela grande população. Precisamos de expansão e valorização, pois a população necessita de nosso atendimento. População esta que não tem como ter acesso muitas vezes por questões financeiras. Assim se ressalta a importância do profissional de educação física na sociedade, na melhora da qualidade de vida da população. E que este é de direito e acesso de todos.

Palavras-chave: vida saudável, educação física, qualidade de vida

INTRODUÇÃO

O presente estudo traz a importância do exercício físico juntamente com hábitos de vida saudáveis, e como é um dos maiores aliados na prevenção de doenças e

manutenção da saúde. Assim como na recuperação e reabilitação de diversas doenças cardíacas e Acidentes Vasculares Encefálicos (AVEs), fortalecer o músculo cardíaco e aumentar os níveis de HDL (colesterol bom), diminuir os níveis de LDL (colesterol ruim), a melhora na circulação sanguínea, melhora na saúde mental, e sua eficácia no combate a sarcopenia, patologia essa que acomete a todos idosos, mas que pode ser evitada com a manutenção de massa muscular, através de exercícios de fortalecimento muscular.

Sendo assim, esta revisão de literatura aqui apresentada, busca abordar a atividade física e sua ligação com a qualidade de vida dos indivíduos.

DESENVOLVIMENTO

Pessoas com doenças cardiovasculares já apresentados, tem a prática de exercícios físicos como essencial devendo ser prescrito e colocado em programas de reabilitação cardíaca. O sedentarismo atualmente é problema de saúde pública e aumenta os fatores de risco para doenças cardiovasculares e outras patologias, problema esse que visto que muitas pessoas somente buscam o exercício físico somente na meia idade ou quando já estão com algum agravo na saúde. Nos jovens, atualmente, nunca se viu uma geração tão sedentária, sendo o problema, as redes sociais, games e pelo avanço da tecnologia (FARIA e COLOMBO, 2014).

O sedentarismo é considerado um dos grandes problemas da sociedade moderna, afirmam Aparecido et al. da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (APARECIDO et al., 2022).

Por isso a importância da introdução de educadores físicos no Sistema Único de Saúde (SUS), feito este que somente acontece a partir de 2023 no Distrito Federal pelo projeto de lei n 3.049\2022 sendo que a carreira de educação física faz parte da secretaria de educação do DF (DF, 2022).

O sedentarismo é mais perigoso para a saúde do que a obesidade se estima que do atual dos dois milhões de mortes atuais, estão relacionadas a inatividade física (BITTENCOURT, 2015).

Assim a atividade física e exercícios físicos, associa-se a muitos benefícios dentre os quais cardiovasculares, aumentando a sobrevida e a redução de eventos clínicos (HCOR, 2022).

Steve Cuttis, através de suas obras já emite sarcástico alarme para a sociedade moderna, o sedentarismo. Destaque também que se dá por uma má alimentação que auxiliam no aumento de doenças degenerativas e crônicas (GREENME, 2021).

Com a passagem recente pela pandemia vimos o quanto exercícios físicos beneficiam a vida de todos os indivíduos, pois segundo Monteiro (2020) pessoas ativas reagem melhor a covid, onde dentre estes tiveram menos hospitalização e menos sequelas (MONTEIRO, 2020).

Segundo os dados da OMS o sedentarismo é o quarto fator que mais mata no mundo (OMS, 2022).

A prática regular de exercícios físicos pode ajudar a prevenir doenças cardíacas, além de aumentar os níveis de HDL e diminuir os de LDL (HCOR, 2022).

Vamos mais além ao lembrar que a atividade física é um forte aliado na prevenção de AVE. As principais adaptações de treinamento aeróbio são o aumento de débito cardíaco máximo, permitindo o maior preenchimento dos ventrículos e conseqüentemente maior volume sistólico (MARQUES et al., 2019).

CONCLUSÃO

A atividade física se faz importante e deve fazer parte na vida de todas as pessoas, devendo estar ao alcance de todas as pessoas, independente de classe social. Por isso, se traz a importância do profissional de educação física no SUS. Deve-se priorizar a promoção da saúde e prevenção de doenças, principalmente as ligadas à obesidade e problemas circulatórios.

Neste artigo, foi destacado a importância dos exercícios físicos e sua associação a diminuição a fatores de risco para saúde, sua associação no tratamento, assim

como na prevenção que já devia vir desde a infância\ adolescência e não a procura somente em situações de risco. Destacou se aqui a importância da implantação do profissional de educação física no SUS, pois, hoje se tem conhecimento de sua importância, faz parte de tratamentos, mas não está ao alcance de toda população, tanto por questões de acesso geográfico e financeira.

REFERÊNCIAS

APARECIDO, J. M. L.; MARQUEZI, M. L.; COUTO, H. L. O.; SANTOS, T. M. S.; CRUZ, A. F. C.; LOPES, N. B.; CASCAPERA, M. S.; XAVIER, V. B.; KOCHI, C.; ALVES, V. L. S.; LANCHI, A. H. Six HIT Sessions Improve Cardiorespiratory Fitness and Metabolic Flexibility in Insulin Resistant and Insulin Sensitive Adolescents with Obesity. *International Journal of Environmental Research and Public Health* **JER**, v. 19, p. 10568, 2022.

BITTENCOURT, C. Sedentarismo leva a duas vezes mais mortes do que obesidade, diz estudo. UNA-SUS, 2015. In: <https://www.unasus.gov.br/noticia/sedentarismo-leva-duas-vezes-mais-mortes-do-que-obesidade-diz-estudo> acessado em dezembro de 2022.

DF (2022). Projeto de lei nº 3.049/2022: acrescenta as especialidades Educador Físico, Direito e Legislação, Químico e Médico Veterinário no quadro que reúne trabalhadores do cargo de Especialista em Saúde. <https://www.cl.df.gov.br/-/cldf-aprova-proposicoes-que-beneficiam-diversas-categorias-de-servidores>

FARIA, E. G.; COLOMBO, B. D. Sedentarismo na adolescência versus jogos eletrônicos – El sedentarismo en la adolescencia y los juegos electrónicos. *EFDesportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 19, N 199, 2014.* <http://www.efdeportes.com/> <https://www.efdeportes.com/efd199/sedentarismo-naadolescencia-versus-jogos-eletronicos.htm>

HCOR (2022). Atividade física ajuda a prevenir AVC e doenças. <https://www.hcor.com.br/imprensa/noticias/atividade-fisica-ajuda-prevenir-avc-e-doencascardiovasculares/#:~:text=A%20pr%C3%A1tica%20regular%20>

%C3%A

Dcios,a%20melhora%20na%20circula%C3%A7%C3%A3o%20sangu%C3%ADnea
acessado em dezembro de 2022.

<https://www.efdeportes.com/efd153/o-profissional-de-educacao-fisica-na-saude-publica.htm>

MARQUES, J. C.; SILVA, F. A. R.; MARTINS, A. N.; PERDIGÃO, F. S. O.; PRUDENTE, C. O. M.; FAGUNDES, R. R. Perfil de pacientes com sequelas de acidente vascular cerebral internados em um centro de reabilitação. Acta Fisiatr. 2019;26(3):144-148.DOI:10.11606/issn.2317-0190.v26i3a168160

<https://www.revistas.usp.br/actafisiatr/article/view/168160>

MONTEIRO, L. Pessoas ativas fisicamente reagem melhor à COVID-19? Estado de Minas – Saúde e bem viver. 2020. In https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2020/07/07/interna_bem_viver,1163358/pessoas-ativas-fisicamente-reagem-melhor-a-covid-19.shtml acessado em dezembro de 2022.

OMS – Organização Mundial da Saúde (2022). Sedentarismo pode adoecer 500 milhões de pessoas até 2030. <https://brasil.un.org/pt-br/204257-oms-sedentarismo-pode-adoecer-500-milhoes-de-pessoas-ate-2030> acessado em dezembro de 2022.

STEVE CUTTIS. Através de suas obras já emite sarcástico alarme para a sociedade moderna, o sedentarismo. <https://www.greenme.com.br/viver/saude-e-bem-estar/84543-espiral-viral-animacao-steve-cutts/> acessado em dezembro de 2022.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil